

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18951737>

“ODAM BO‘LISH QIYIN” ASARIDA MA’NAVIY TANLOV VA INSONIYLIK SINOVI

Lapasova Madina Shuxrat qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dotsent v.b. **Tulishova Gulzina Ravshanovna**
Jizzax davlat pedagogika universiteti
E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada O‘lmas Umarbekovning “Odam bo‘lish qiyin” romani tahlil qilinadi. Asarda insoniylik, vijdon, halollik va ma’naviy mas’uliyat kabi muhim axloqiy qadriyatlar yoritilgani ochib beriladi. Roman qahramonlari misolida ilm va mansab insonni haqiqiy “odam” qilmasligi, balki insoniy fazilatlar va to‘g‘ri tanlovlar muhimligi ko‘rsatiladi. Maqolada asarning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, qahramonlar xarakteri hamda asarning tarbiyaviy ahamiyati tahlil etiladi. Tadqiqot natijasida “odam bo‘lish” tushunchasi insonning nafaqat bilimli, balki vijdonli va mas’uliyatli bo‘lishi bilan belgilanadi degan xulosa chiqariladi.

Kalit so‘zlar: Odamiylik, vijdon, ma’naviyat, axloqiy tanlov, yoshlar tarbiyasi, ilm va mansab, muhabbat fojeasi, ijtimoiy muhit, insoniy fazilatlar.

ABSTRACT:

This article analyzes the novel “Odam bo‘lish qiyin” by O‘lmas Umarbekov. The work explores important moral values such as humanity, conscience, honesty, and spiritual responsibility. Through the examples of the novel’s characters, it is shown that knowledge and social status alone do not make a person truly “human”; rather, genuine human qualities and correct moral choices are essential. The article examines the ideological and artistic features of the novel, the characters’ personalities, and its educational significance. The study concludes that the concept of “being human” is defined not only by education but also by conscience and moral responsibility.

Keywords: Humanity, conscience, spirituality, moral choice, youth education, knowledge and status, tragic love, social environment, human values.

KIRISH

O‘lmas Umarbekovning “Odam bo‘lish qiyin” asari boshqa asarlari orasida men uchun alohida asar sanaladi. Ushbu asar ko‘pchilik insonlarni o‘yga soladigan hamda har bir insonning vijdoniga savol berishga majbur etadigan asar desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu asarning nomidayoq yozuvchi kitobxonga chuqur o‘ylantiradigan savol tashlaydi. Yani odam bo‘lish nima yoki odam bolish shunchalik qiyinmi? Asar mazmuni shundan iboratki, garchi insonlar juda ko‘p o‘qisalarda yokida hayotda o‘z o‘rnini topgan bo‘lsalarda ammo bazida oddiygina insoniylik xususiyatlariga ega bo‘lmasliklari mumkin. Mana shunday haqiqiy hamda ijtimoiy mavzuni O‘lmas Umarbekov o‘zining asarida yoritadi. Ushbu asarning yaratilish tarixiga keladigan bo‘lsak, mazkur roman adibning ilk katta asari bo‘lib yetarlicha shuhrat qozondi. “O‘tgan asrning ikkinchi yarmida O‘zbek adabiyotida O‘lmas Umarbekovning “*Odam bo‘lish qiyin*” romani tug‘ildi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o‘ziga jalb etadi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg‘ulari, yosh qalbning tuyg‘ulari, o‘zbeklarning sodda va mehribonligi, o‘spirin bolaning orzulari va shunga o‘xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan”[1]. Bu roman 1969-yilda yozilganiga ko‘ra o‘sha davrning siyosiy ijtimoiy hayotini hamda qishloq hamda chekka hududlarning sekin astalik bilan rivojlanishi haqida ham so‘z boradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Asar mohiyatiga o‘tadigan bo‘lsak, bir maqolni eslab o‘tish joiz hisoblanadi: “Olim bo‘lish oson – odam bo‘lish qiyin”- degan. Haqiqatdan ham bu maqol aynan shu asar uchun aytilgandek. “Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birini o‘z maqsadi, o‘z rejalari bor. Lekin, bu qahramonlarning bir biridan farqi – ana shu maqsadlariga qanday erishishlarida”[2]. Abdulla es xushi joyda aqlli hattoki nufuzli universitetda ham tahsil olardi biroq o‘zining birgina nafsini jilovlay olmadi. Odamiylik nomli insonni hayvondan ajratib turadigan asosiy ustunlikni o‘z manfaatlari uchun unutdi. Asar boshida g‘uborsizday ko‘ringan hattoki biz tengi o‘spirinlarning havasini ham keltirgan ikki yosh o‘rtasidagi sevgi ayanchli yakun topdi. To‘g‘ri kitobxonda savol tug‘ilishi mumkin nega shuncha o‘qimishli inson qanday bu ishga qo‘l urishi mumkin deya, shu o‘rinda Sa‘diy Sheroziyning mashhur bir hikmatini eslang: “Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim-u, na dono beshak”. Ilimli bo‘lish va uni egallash oson ish emas shuning bilan birga uni uqish hamda hayotga tatbiq etish undanda mushkul va insondan katta farosat talab qilinadigan narsa. Abdulla asar boshida samimiy, insofli va tirishqoq bola edi. Uning bu holatga kelishiga ya‘ni

shuhratparast bo‘lib qolishiga, doim amalga intilib harakat qilishiga maktab payti qilingan muomalalarning va ustozining otasining mansabiga qarab suhbatlashishi unga noto‘g‘ri fikrni berdi. U butun dunyoda eng zo‘ri bo‘lsang va yuqori mansabda o‘tirsanggina seni hurmat qilishadi degan fikrga keladi. Afsuski qanchadan qancha imtihonlarni a‘lo baholarga topshirgan, oltin medalli o‘quvchi, olimlik arafasidagi shaxs bo‘lgan Abdulla hayotning insoniylikning odamiylikning sinovidan qoqildi. Bir insonni ishontirib uning dil rozini oldimi nomardlik qilishga o‘zganing umrini badnom qilishga haqqi yo‘q edi. O‘z manfaati yo‘lida sevgan insonini tashlab olim bo‘lish ilinjida professorning qiziga uylanmoqchi bo‘ladi va shundan boshlab u o‘z odamiyligini unutmadi. Asarda jabr ichida qolgan kimdir qilgan ishidan xabar topsa sharmandalik olovida yonadigan Gulchehra sevgi iztirobida va qiyinchilik qurshovida qoladi va hattoki Abdullaning uylanayotganini eshitib karaxt holga kelganidan tepalikdan qanday tushib ketganini ham bilmay qoladi. Go‘zal sevgi bilan boshlangan munosabat ayanchli o‘lim bilan yakun topadi. “Odam bo‘lish qiyin” asari inson hayotidagi eng murakkab savol – chin ma’noda odam bo‘lib yashash masalasini ko‘taradi. Roman qahramonlari orqali halollik, vijdon, mas’uliyat va insoniylikning qadr-qimmatini ochib beriladi. Muallif shuni ta’kidlaydiki, jamiyatda yashashning o‘zi yetarli emas – inson o‘z nafsini, manfaatini va qo‘rquvini yengib, ma’naviy poklikni saqlab qolishi kerak.

XULOSA.

Shuni aytish joizki, har kim ham juda ko‘p bilimlarni o‘qigan bo‘lishi mumkin, eng ko‘p ma’lumotlarni ham bilishi mumkin lekin har bir inson olgan ilmini uqishi ya’ni uni faqat boshda ko‘tarib yurmay hayotda to‘g‘ri foydalanishi, o‘qiganini uqmog‘i darkor. “Odam bo‘lish qiyin” asari insonning hayot yo‘lidagi eng murakkab savol – chin ma’noda odam bo‘lib yashash masalasini ko‘taradi. Asar voqealari davomida insoniylik sinovdan o‘tadi, ayrim qahramonlar xatoga yo‘l qo‘yadi, ayrimlari esa og‘ir sharoitda ham vijdoniga sodiq qoladi. Shu orqali muallif “odam bo‘lish” nafaqat nom, balki katta mas’uliyat va mashaqqatli kurash ekanini ko‘rsatadi. Xulosa qilib aytganda, asar o‘quvchini o‘z hayoti, tanlovi va axloqiy qarashlari haqida chuqur o‘ylashga undaydi. “Odam bo‘lish qiyin” – bu insoniylikni asrab qolish, to‘g‘ri yo‘ldan og‘ishmaslik va har qanday vaziyatda ham vijdon bilan yashash zarurligini eslatib, roman nafaqat badiiy, balki kuchli tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyatga ega asar sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Odam_bo%CA%BBlash_qiyin
2. O‘lmas Umarbekov. Odam bo‘lish qiyin. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.
3. O‘lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild. Toshkent: Sharq, 2002.
4. Sa‘diy Sheroziy. Guliston va Buston. (O‘zbekcha tarjima). Toshkent: Akademnashr, 1990.